

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА НА ЗАНЯТИЯХ ИСКУССТВОМ
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF MODERN CHILD'S CREATIVE SELF-
REALIZATION AT THE ART LESSONS**

**ЛАЗАРЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ¹
LAZAREV MAXIM ALEXANDROVICH
СТУКАЛОВА ОЛЬГА ВАДИМОВНА²
STUKALOVA OLGA VADIMOVNA**

¹кандидат педагогических наук, научный сотрудник,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования»
Российской Академии Образования,
PhD (the pedagogical sciences), Research Fellow, Federal State Budget Research Institution "Institute of Art Education".

e-mail: cerambycidae@fromru.com

²доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования»
Российской Академии Образования,
Doctor of Education, associate professor, Leading Research Fellow, Federal State Budget Research Institution "Institute of Art Education",

e-mail: chif599@mail.ru

Ключевые слова: творческая самореализация, учащиеся, искусство, личность, педагогические подходы, творческая деятельность.

Key words: creative self-realization, students, art, personality, pedagogical approaches, creative activity.

Аннотация: Статья посвящена проблемам творческой самореализации молодежи. Одним из важнейших педагогических условий является в данном контексте освоение учащимися искусства. Авторы подчеркивают значимость самостоятельной творческой деятельности учащихся. В статье дан теоретический анализ различных определений творческой самореализации и идей о ее влиянии на развитие личности. Выделен ряд методологических положений и условий эффективной творческой самореализации учащихся на занятиях искусством. Описаны направления педагогической деятельности, которые позволяют достигать высокого уровня творческой самореализации.

Abstract: The article deals with the problems of modern child's creative self-realization. One of the most important pedagogical conditions in this context is the developing of art by students. The authors emphasize the importance of students' independent creative activity. The article presents a theoretical analysis of the creative self-realization various definitions and ideas about its influence on personality's development. It is highlighted a number of methodological terms and conditions helped to creative self-realization at Art lessons. The authors describe the pedagogical directions that help to achieve a creative self-realization high level.

В философии, социальной философии, культурологи, психологии и педагогике понятие самореализации рассматривается, в первую очередь, через определение сущностных сил человека, осуществляемых в деятельности. В частности, эта идея тесно коррелирует с представлениями о существовании готовности к самореализации на уровне общественного сознания, опирающимися на понятия «коллективного субъекта жизнетворчества» и «особая общественная атмосфера», в которой достигается высокий уровень интеллектуально-нравственного потенциала социальной общности, способствующий расцвету и самораскрытию талантов.

Творческая самореализация включает несколько различных аспектов: психологический (в варианте педагогической психологии и возрастной психологии), методологический (с позиций аксиологического, акмеологического, гуманистического, средового, культурологического, деятельностного, рефлексивного, информационного,

интегративного, системного, синергетического и др. подходов), социологический и т.д. Один из крупнейших исследователей теории личности С. Мадди справедливо отмечал: «На уровне ядра актуализационная версия модели реализации подчеркивает гуманистическую веру в то, что содержанием этой мощной силы является врожденный потенциал человека и непреклонное стремление реализовать его в осязаемой форме» [10].

Ряд ученых считают, что за последнее десятилетие проблема самореализации приобрела особую актуальность. Первоначально она была сформулирована в рамках психологии, но вскоре приобрела явно философское звучание. Дело в том, что процесс самореализации выражает наиболее глубокую, сущностную сторону человека. На основе идеи самореализации могут быть синтезированы разнообразные и внешне плохо стыкующиеся знания о человеке (философские, научные, религиозные и пр.) [7].

Относительно медленная эволюция общественного производства обуславливала и относительное постоянство структуры и содержания образования и общего, и специального. Фактически был сформирован тип «конечного» образования, продиктованный стремлением научить навсегда, т.е. тому и так, чтобы это пригодилось человеку на протяжении всей его социальной и профессиональной деятельности.

В XX в. одно из наиболее глубоких и обстоятельных объяснений социальной сущности личности осуществлено в рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского, согласно которой личность «достраивается» той системой общественных отношений, в которых развивается человек [5], [6]. В этом случае переход происходит благодаря взаимодействию природных и социальных факторов в процессе социализации, важнейшим механизмом которой является интериоризация личностью культурного опыта человечества.

Одной из новейших продуктивных концепций самореализации является культурологическая концепция диалога, в которой подчеркивается, что другие люди являются непременным условием самореализации индивида, что культура может оказывать на человека не только ограничительное, но и позитивное влияние. Условием самореализации является конструктивный диалог, общение, контакт с другим человеком, воспринимаемым во всей его целостности (М. Бубер, М.М. Бахтин).

Идеи формирования потребности к самореализации тесно взаимосвязаны с проблемами проявления активности/пассивности в поведении и деятельности. Пассивные формы поведения личности характеризуются для личности трудностями в установлении контактов, в выражении своего мнения и отстаивании своих прав, негативными переживаниями одиночества, тревожности и депрессии, дефицитом в выражении эмоций, речевых реакций и действий [11].

По мнению исследователей, важнейшим условием закрепления результата самореализации является факт признания обществом его социальной значимости и ценности. В личностном плане результат деятельности можно рассматривать как способ самоутверждения (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков и др.).

В ходе теоретического анализа научных подходов к выявлению педагогических условий эффективной творческой самореализации были выделены следующие методологические положения:

- В процессе онтогенеза приобретается относительная независимость от врожденных задатков человека, которые, в конечном счете, не предопределяют развития высших психических функций. Связь врожденных задатков и развившихся способностей неоднозначна и опосредована.

- Учеными выделены этапы формирования психологических предпосылок к самореализации: информационный, актуализирующий и моделирующий [3].

- На информационном этапе формируется система знаний о психологических предпосылках, возможностях и препятствиях на пути самореализации.

- На актуализирующем этапе человек в индивидуальном опыте и деятельности формирует систему компетентностей, обеспечивающих возможность реализации своих индивидуальных способностей в деятельности.

- Моделирующий этап связан с освоением и закреплением на практике новых способов действий на основе творческого профессионального самоопределения и самопроявления.

- Новейшие тенденции в изучении самореализации связаны со переакцентированием интереса исследователей на изучение предельных моментов самореализации, которые возникают в тех случаях, когда позитивное решение в конфликтной ситуации затруднительно или невозможно на основании ранее усвоенных шаблонов поведения.

- Творческая самореализация выступает как цель самоопределения и невозможна без активного включения процессов самопознания и самосовершенствования. Поскольку творческая самореализация представляет собой как процесс, так и результат развития, они соотносятся с определенными качествами личности.

- Творческая самореализация как цель самоопределения связывается с представлениями о счастье и предполагает проявление творческого начала человека.

В эксперименте были апробированы следующие направления педагогической деятельности, которые позволяют достигать высокого уровня творческой самореализации:

- квалифицированное педагогическое сопровождение личностного и творческого

развития учащихся, основанное на принципах педагогической поддержки их творческой самостоятельности, развитии способностей к ответственному поведению, направленному на культуротворческие цели и самореализацию, предполагающую концентрацию творческих усилий, сформированные навыки эстетического суждения, творческого выбора и готовность к созданию завершенного творческого продукта, отличающегося оригинальностью, целостностью, выразительностью;

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

- гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер личности;

- формирование целостного представления о мире, о формах бытия искусства;

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания;

- интеграция современных педагогических подходов к осуществлению творческой самореализации учащихся (субъектно-ориентированный, деятельностно-развивающий, культурологический, аксиологический и др.);

- опора на принципы открытости выражения своих проблем, отношения к происходящему, к содержанию творческой деятельности; убеждения при условии возможности выбора другого мнения; принцип субъект-субъектной позиции, развитие ресурсов самоосознания и личностных изменений, организация творческой деятельности, направленной на расширение сферы личностных смыслов [9] и др.

Выявленные условия творческой самореализации учащихся на занятиях искусством предполагают:

- активизацию инновационных технологий творческой самореализации, в частности - технологию диалогового взаимодействия, направленную на: освоение интеллектуальных умений на основе целостного осмысления, обобщения учащимися полученной эстетико-культурологической информации; выработку собственного отношения к ней;

- использование на занятиях системы педагогических ситуаций, включая ситуации самооценивания, направленные на формирование адекватной самооценки учащихся и интериоризацию ими ценностных смыслов творческой деятельности [5]; ситуации успеха в творческих публичных проявлениях; ситуации рефлексии с акцентом на позитивных личностных характеристиках; ситуации роста ответственности за качество творческих проявлений; ситуации проектирования личностного и творческого роста и др.);

- повышение мотивации на творческую самореализацию;

- развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;

- создание «лабораторий творчества»;
- применение на занятиях методик активного эмоционально-интеллектуального освоения искусства.

В целом, можно заключить, что

1. Большинство современных исследователей связывают самореализацию с экзистенциальным пониманием сущностных сил человека, с возможностью его саморазвития, совершенствования.

2. Теория творческой самореализации, в целом, является ключевым элементом гуманистического направления в психологии и педагогике. Основополагающей для гуманистического направления является идея о том, что осознанное стремление к максимально возможному раскрытию своего человеческого потенциала и его реализации в практической жизнедеятельности на благо общества путем самореализации является необходимым фактором полноценного развития человека.

3. Большинство ученых приходит к выводу о том, что творческая самореализация представляет собой процесс превращения деятельностных характеристик в способ человеческого бытия, в предметный мир человеческой культуры, в котором человек реализует свою общественную сущность, когда культура является средством социализации личности и представляет собой личностный аспект исторического развития - сферу самопроизводства и самореализации общественного индивида как субъекта культурно-исторического процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асмолов А. Г. Психология личности. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975.
3. Бережная М.С., Гребенкин А.В., Никитин О.Д. и др. Творческая самореализация личности как антропоцентрический эталон здоровья в современной культуре: Моногр. / Отв. ред.-сост. Бережная М.С. - М.: Институт художественного образования РАО, 2007.
4. Бубер М. Я и Ты: Пер. с нем. - М.: Высш. школа, 1993.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. - 3-е изд. - М.: Искусство, 1986.
7. Зобов Р.А. Творчество и самореализация// http://anthropology.ru/ru/texts/zobov/phsubj_05.html
8. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия Российской академии образования, 2001, № 4.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975.
10. Мадди С. Р. Теории личности. Сравнительный анализ. - СПб.: Речь, 2002. - Гл. 3. «Ядро личности: модель самореализации»
11. Ромащук А.Н., Сиднева А.Н., Скворцов А.А. Проблема специфики человеческой активности в теории деятельности А. Н. Леонтьева // Психология в вузе, 2004, №4.
12. Стукалова О.В., Лазарев М.А. Особенности профессионального становления будущих педагогов в образовательной среде высшего учебного заведения // Педагогика искусства. № 3. 2012. С. 233-238.
13. Щербакова А.И. Художник и власть в истории культуры // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 3. № 3. 2014. С. 457-464